

STRESNI DOGAĐAJI I SOCIJALNI KAPITAL U PORODICAMA SA ADOLESCENTIMA

Đerđi Erdeš-Kavečan¹, Bojana Grahovac², Ivana Jošanov-Vrgović³

Apstrakt

Porodica je primarni kontekst socijalne podrške, a psihosocijalni porodični kapital doprinosi otpornosti članova u suočavanju sa stresom. Cilj istraživanja bio je da ispita vrste i nivoe stresnih događaja kod porodica adolescenata i ulogu socijalnog kapitala u njihovom prevazilaženju. Uzorak je obuhvatio 584 učenika šest srednjih škola u Vojvodini. Rezultati pokazuju da se adolescenti najčešće susreću sa povremenim porodičnim sukobima (72,4%), gubitkom bliske osobe (69,6%) i saobraćajnim nezgodama članova porodice (40,4%). Većina porodica doživljava dve do tri stresne situacije u periodu od šest meseci. Gotovo svi ispitanici (96,1%) imaju osobu od poverenja, pri čemu dominira savetodavna podrška (77,2%), a podrška u učenju i finansijska pomoć su ređe. Najveći deo podrške dolazi od rodbine (55%) i prijatelja porodice (32,7%), dok je uključivanje profesionalnih pomagača minimalno (0,6%). Nalazi potvrđuju ključnu ulogu socijalne podrške u suočavanju sa stresom i naglašavaju potrebu aktivnijeg uključivanja profesionalnih resursa za dugoročnu rezilijentnost porodica.

Ključne reči: stres, socijalni kapital, porodica, adolescenti, socijalna podrška.

Uvod

Pregled literature pokazuje da je pojam stresa višeznačan i teško jednoznačno definisati. U literaturi se najčešće izdvajaju tri pristupa razumevanju stresa: (1) stres se posmatra kao reakcija organizma na ugrožavajuće dejstvo stimulusa (stresora) iz spoljašnje i unutrašnje sredine, (2) stres se definiše kao sam stimulus, odnosno događaj ili promena koja potiče iz okruženja ili iznutra, i (3) stres se shvata kao specifična relacija između pojedinca i sredine (Vlajković, 2005).

Koncept stresa kao odgovora organizma prepoznajemo još u radovima Hansa Selyea (Selye, 1977; prema: Vlajković, 2005), koji stres definiše kao nespecifičnu fiziološku reakciju organizma na bilo koji zahtev koji mu se postavlja. Takva reakcija ima odbrambenu funkciju, jer organizam kroz niz fizioloških procesa nastoji da se zaštiti od dejstva stresora i da se adaptira na novonastalu situaciju. Sa druge strane, u shvatanju stresa kao stimulusa, akcentat je na promenama u spoljašnjoj sredini koje se doživljavaju kao stresne, najčešće kroz značajne životne događaje. Njihove karakteristike, kao što su iznenadnost, neočekivanost, intenzitet ili dugotrajnost, doprinose percepciji pretnje kod pojedinca. Treći pristup, koji stres shvata kao relaciju pojedinca i sredine, naglašava

¹Đerđi Erdeš-Kavečan, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet organizacionih studija "Eduka", Beograd, Srbija, tel: +381646483203, e-mail: djerdji.kavecan@gmail.com

²Bojana Grahovac, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet organizacionih studija "Eduka", Beograd, Srbija, tel: +381646483203, e-mail: bojana.grahovac@gmail.com

³Ivana Jošanov-Vrgović, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet organizacionih studija "Eduka", Beograd, Srbija, tel: +381646483203, e-mail: ivana.josanov.vrgovic@vos.edu.rs

individualne razlike u reagovanju: isti događaj može biti irelevantan za jednu osobu, dok kod druge može izazvati snažnu uznemirenost i potrebu za stručnom podrškom. Ova perspektiva potvrđena je brojnim istraživanjima koja pokazuju da značenje životnih događaja zavisi od kognitivnih kapaciteta, motivacijskih i afektivnih karakteristika pojedinca (Vlajković, 2005).

Polazeći od različitih pristupa razumevanju stresa — kao odgovora organizma, stimulusa ili relacije pojedinca i sredine — savremena istraživanja sve više usmeravaju pažnju na razlikovanje stresnih i svakodnevnih životnih iskustava. Prema Zotoviću (2004), kriterijum razlikovanja može biti prisustvo odloženih reakcija koje se ne javljaju nakon uobičajenih situacija, uz subjektivnu procenu događaja kao pretećeg, odnosno doživljenog u kategorijama gubitka ili izazova.

Kada je reč o deci i adolescentima, istraživanja ukazuju da oni najčešće doživljavaju stres kao posledicu konflikata u porodici, razvoda roditelja, smrti bliskih članova porodice ili prijatelja, poteškoća u vršnjačkim odnosima, kao i akademskih i socijalnih pritisaka u školskom okruženju. Životni događaji u kojima mladi najčešće učestvuju, a koji se istovremeno mogu smatrati potencijalnim izvorima stresa, grupišu se u četiri ključne oblasti: porodičnu, interpersonalnu, personalnu i akademsku sredinu (Torsheim, Aaroe & Wold, 2003; prema Krnjajić, 2006). Empirijski nalazi pokazuju da svi ovi konteksti imaju značajan uticaj na poteškoće u procesu prilagođavanja i na pojavu stresa kod adolescenata.

Socijalni kapital (socijalna podrška) u porodicama sa adolescentima

Kada govorimo o psihosocijalnom kapitalu porodice, neophodno je naglasiti njegov značaj u razmatranju porodičnih i individualnih kriza, budući da porodica predstavlja osnovnu socijalnu jedinicu koja bitno utiče na razvoj i životni tok svakog pojedinca. Psihosocijalni porodični kapital obuhvata postojeće relacije unutar porodice, raspoložive resurse i rezilijentnost. U stabilnim fazama porodičnog životnog ciklusa on je kontinuirano prisutan, ali se njegova količina i intenzitet razlikuju u zavisnosti od prirode i kvaliteta porodičnih odnosa, preuzetih odgovornosti, međusobnih obaveza i spremnosti članova da pruže podršku jedni drugima. Osim unutarporodičnih odnosa, psihosocijalni kapital obuhvata i deo socijalnog kapitala koji proizilazi iz veza porodice sa drugim porodicama i pojedincima, odnosno iz podrške koju porodica može da primi iz šire društvene sredine (Kapor-Stanulović, 2007).

Empirijska istraživanja potvrđuju da je socijalna podrška jedan od najznačajnijih faktora zaštite kako na nivou pojedinca, tako i na nivou porodice, jer može doprineti očuvanju zdravlja i ublažavanju efekata stresa (Acoba, 2024; Fitzpatrick, 2024). U okviru modela ublažavanja stresa socijalna podrška se posmatra kao resurs koji omogućava adekvatniju procenu stresnih situacija i olakšava pronalaženje rešenja, dok se u okviru modela direktnih efekata ona shvata kao osnovna ljudska potreba, sa pozitivnim implikacijama na psihosocijalno i fizičko funkcionisanje (Cohen & Wills, 1985; Uchino et al., 2012). U tom kontekstu, socijalna mreža i socijalna podrška, iako blisko povezani pojmovi, ne predstavljaju sinonime: socijalna mreža upućuje na strukturalne karakteristike (veličina, gustina), dok socijalna podrška obuhvata kvalitativne aspekte, odnosno percepciju dostupne ili primljene pomoći. Autori je definišu kao postojanje osoba na koje se pojedinac može osloniti (Sarason et al., 2001, prema: Nišević, 2008), ili kao informaciju

koja pruža osećaj da je pojedinac poštovan, cenjen i da se o njemu vodi briga (Cobb, 1976, prema: Nišević, 2008). Štaviše, sama percepcija da će pomoć biti dostupna može biti dovoljna da umanjí stresne uticaje (Kessler & McLeod, 1985, prema: Nišević, 2008).

U okviru tipologije socijalne podrške, Koen i Vils (Cohen & Wills, 1985) izdvajaju četiri oblika: podršku poštovanju, informativnu podršku, druženje i instrumentalnu podršku, dok Katrona i Rasel (Cutrona & Russel, 1990, prema: Nišević, 2008) razlikuju pet funkcija – emotivnu podršku, socijalnu integraciju, podršku poštovanju, konkretnu pomoć i informativnu podršku. Ove dimenzije posebno dobijaju na značaju kada su u pitanju deca i adolescenti, kod kojih socijalna podrška, kako unutar porodice, tako i u širem okruženju, predstavlja ključni zaštitni faktor u suočavanju sa stresom.

Naime, deca i adolescenti u situacijama psihološke ili fizičke pretnje spontano traže zaštitu i oslonac kod bliskih osoba – najčešće roditelja, nastavnika ili vršnjaka (Støre et al., 2025). Odnosi sa osobama od poverenja smanjuju rizik od psihološke uznemirenosti izazvane stresnim događajima. Za razliku od odraslih, kod dece bliskost sa »figurom afektivne vezanosti« predstavlja osnovni kriterijum za izbor osobe kojoj se obraćaju, kako u svakodnevnom, tako i u kriznim situacijama. Istraživanja pokazuju da i dečaci i devojčice podjednako percipiraju majku kao dominantan izvor socijalne podrške, dok značajnu ulogu imaju i vršnjaci, naročito prijatelji (Petersen et al., 2023).

Kada se posmatra šire socijalno okruženje, značajan uticaj na razvoj deteta imaju karakteristike komšiluka, poput dostupnosti resursa, sigurnosti i stimulativnosti životne sredine (Leventhal & Brooks-Gunn, 2000). Pored toga, ponašanja i stavovi drugih roditelja i odraslih, kako ih deca opažaju, doprinose oblikovanju kvaliteta socijalnog okruženja. Porodične i dečje socijalne mreže, stoga, imaju zaštitnu funkciju, ublažavajući efekte stresa i smanjujući rizik od problema mentalnog zdravlja (Maulik et al., 2011). Najzad, savremena istraživanja potvrđuju da kvalitet odnosa sa roditeljima i vršnjacima pozitivno korelira sa opštim blagostanjem dece, naglašavajući socijalne veze kao jedan od najvažnijih zaštitnih faktora u razvoju (Gross-Manos et al., 2025).

Metod

Uzorak: Uzorak istraživanja su činili učenici šest srednjih škola u Vojvodini (N = 584), od kojih je 48,5% bilo muških, a 51,5% ženskih ispitanika. Od ukupnog broja ispitanika, 23,3% je u momentu istraživanja pohađalo prvi, 33,9% drugi, 19,2% treći i 23,6% četvrti razred. Podaci u školama su prikupljeni u saradnji sa stručnim saradnicima, nastavnicima i razrednim starešinama. Nakon dogovorenog termina za ispitivanje (uglavnom je to bio čas razrednog strarešine), ispitivači su učenicima predstavili svrhu istraživanja i zamolili ih, da popune upitnike. Ispitivanje je bilo anonimno, a procedura ispunjavanja upitnika nije trajalo duže od 45 minuta.

Instrumenti: *Skala rizika za negativne životne događaje / Risk Scale (Grossman et al., 1990)* se sastoji se od 20 pitanja sa alternativnim odgovorima. Pitanja se odnose na životne događaje koji najčešće provociraju probleme u uobičajenom funkcionisanju ljudi i mogu predstavljati rizike za razvoj. Pozitivan odgovor na svako pitanje nosi 1 bod, tako da viši rezultati ukazuju na doživljen veći broj stresnih događaja, dok niži skorovi ukazuju na delovanje manjeg broja stresora tokom lične istorije pojedinca. Skala nema kritični skor.

Upitnik za ispitivanje socijalnog kapitala porodice (sastavljen za potrebe istraživanja) sastoji se od ukupno 15 pitanja i meri broj izvora i načina podrške porodici, kao i doživljaj koliko je takva podrška korisna. Skala je namenjena za samoprocenu. Ispituje sledeće vrste podrške: emocionalnu, psihološku, fizičku, informativnu, instrumentalnu i materijalnu pomoć kroz nekoliko potencijalnih izvora. Odgovori ispitanika se klasifikuju na osnovu vrste i učestalosti podrške koju individua i/ili porodica dobija od drugih. Ajtemi su grupisani u četiri kategorije: uopštena podrška, podrška porodici, školsko okruženje i lokalna zajednica. Skala nema kritični skor ni norme.

Upitnik o sociodemografskim karakteristikama (sastavljen je za potrebe istraživanja), prikuplja osnovne podatke o ispitivanim porodicama. Upitnikom su prikupljene informacije o polu, uzrastu, smeru obrazovanja, kao i informacije o porodici (školska sprema, zaposlenost roditelja i materijalno stanje porodice).

Rezultati

Vrste i nivoi stresnih događaja sa kojima se porodica i njeni članovi suočavaju

U **Tabeli 1.** koje sledi vidljivi su rezultati zastupljenosti određenih stresnih situacija sa kojima se članovi porodice suočavaju u poslednjih šest meseci.

Tabela 1. Prikaz vrste i učestalosti stresnih događaja u okviru adolescentskih porodica

Vrste stresnih događaja	DA	NE
Povremena svađa među članovima porodice	72.4%	27.6%
Gubitak (smrt) člana porodice ili bliske osobe	69.6%	30.4%
Saobraćajna nesreća bliskog člana porodice	40.4%	59.6%
Brat ili sestra koji su manje od dve godine mlađi	25.4%	74.6%
Česta selidba porodice (više od tri puta)	18.2%	81.8%
Bliži član porodice imao problem sa alkoholom	16.7%	83.3%
Roditelji su razvedeni ili žive odvojeno	14.1%	85.9%
Česta hospitalizacija ispitanika (više od tri puta)	11.5%	88.5%
Krhkost zdravstvenog stanja ispitanika	11.2%	88.8%
Oboljenje od neke hronične bolesti ili problemi sa sluhom, vidom, govorom...	10.1%	89.9%
Hospitalizacija duža od četiri nedelje	9.1%	90.9%
Iznenadno napuštanje porodice najbližeg člana porodice	6.7%	93.3%
Blizak član porodice bio na lečenju, jer su ga morale brige, ili zato što je imao probleme	6.7%	93.3%
Nedostatak novca za kupovinu hrane	5.4%	94.6%
Promena porodične strukture i život u istom domaćinstvu sa maćehom/očuhom	5.1%	94.9%

Vrste stresnih događaja	DA	NE
Odvojenost od majke više od šest meseci	4.9%	95.1%
Osuđivan član bliže porodice	4.3%	95.7%
Razdvojenost od roditelja duže od šest meseci	3.2%	96.8%
Sestra ili brata koji posećuju specijalnu školu ili su upućeni na specijalni tretman	1.5%	98.5%
Ispitanik posećuje specijalnu školu ili je upućen na specijalni tretman?	1.1%	98.9%

Na osnovu podataka prikazanih u **Tabeli 1.** može se uočiti da su najčešće stresne situacije sa kojima se adolescenti i članovi njihovih porodica suočavaju povremene svađe među članovima porodice (72,4%), zatim gubitak (smrt) člana porodice ili bliske osobe (69,6%) i saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao blizak član porodice (40,4%). Među učestalijim stresnim iskustvima nalaze se i postojanje brata ili sestre koji su manje od dve godine mlađi od ispitanika (25,4%), česte selidbe porodice (više od tri puta) (18,2%) i problemi sa alkoholom u okviru porodice (16,7%).

Najređe zabeleženi stresori u porodicama adolescenata iz našeg uzorka odnose se na postojanje člana porodice koji pohađa specijalnu školu ili je od strane stručnjaka upućen na specijalan tretman (2,6%).

Na narednom grafikonu prikazan je broj stresnih događaja u okviru porodica sa adolescentnim detetom sa kojima se suočavaju u isto vreme u poslednjih šest meseci.

Grafikon 1: Prikaz broja stresnih događaja u okviru porodica sa adolescentnim detetom

Analiza prikazanih podataka na **Grafikonu 1.** ukazuje na to da je manji broj porodica iz uzorka izložen većem broju stresora istovremeno. Najveći procenat porodica suočava se sa dve stresne situacije u istom vremenskom periodu, dok svaki šesti adolescent procenjuje da je njegova porodica tokom poslednjih šest meseci doživela tri stresna događaja. Prema procenama 15,4% adolescenata, njihove porodice su u navedenom periodu iskusile čak četiri negativna životna događaja, dok 9% ispitanih mladih navodi da se njihova porodica suočila sa više od šest stresnih situacija u istom vremenskom okviru.

Socijalni kapital porodice za prevladavanje stresora (pristupačnost socijalne podrške)

Podrška adolescentu i porodici

U nastavku rada prikazana je procentualna zastupljenost socijalne podrške koju adolescent najčešće dobija od drugih.

Grafik 2: Prikaz procentualne zastupljenosti socijalne podrške koju adolescent najčešće dobija od drugih

Rezultati istraživanja pokazuju da velika većina adolescenata (96,1%) navodi da u svom okruženju ima osobu od poverenja, dok manji procenat (3,9%) izveštava da ne poznaje nijednu osobu kojoj bi se mogao poveriti.

Na osnovu podataka prikazanih na Grafikonu 2 uočava se da se adolescenti najčešće obraćaju majci kada imaju problem (42,8%). Slede osobe od poverenja među kojima su najbolji prijatelji (23,1%) i brat ili sestra (18,2%), dok svega 8,9% adolescenata kao primarni izvor podrške navodi oca. Najmanji broj ispitanika očekuje pomoć od rođaka (2,5%).

Dalja analiza pokazuje da vrsta pomoći koju adolescenti dobijaju od osoba od poverenja najčešće ima savetodavni karakter (77,2%), zatim sledi pomoć u učenju (11,8%), dok finansijsku podršku kao primarni oblik pomoći navodi 4,3% ispitanika.

Kada je reč o socijalnoj mreži porodice, rezultati ukazuju da se porodice adolescenata u situacijama problema najčešće obraćaju rođacima (55%) i porodičnim prijateljima (32,7%) za pomoć. Najmanje se oslanjaju na podršku profesionalnih pomagača (0,6%), nastavnog osoblja u školi (0,2%) i stručnih službi (0,2%). Vrsta pomoći koju porodice najčešće dobijaju odnosi se na praktičnu podršku (42,6%), zatim savetodavnu (36,6%) i finansijsku pomoć (16%). Preostalih 4,8% adolescenata navodi druge oblike podrške, koji se uglavnom odnose na kombinaciju pomenutih vrsta pomoći ili na istu pomoć dobijenu od više različitih osoba.

Podrška u okviru školskog okruženja

Rezultati istraživanja pokazuju da većina adolescenata (80,2%) procenjuje da ima mogućnost da nasamo razgovara sa nastavnicima, dok 19,8% ispitanih mladih navodi da nastavnici ne pokazuju dovoljno razumevanja za njihove potrebe, te da je doživljaj podrške od strane nastavnika minimalan.

Na narednom **Grafikonu 3.** prikazani su podaci učestalosti saradnje roditelja i nastavnika kada dete postigne uspeh.

Grafik 3: Prikaz učestalosti saradnje između nastavnika i roditelja kada adolescent postigne neki uspeh u školi

Na osnovu podataka prikazanih na Grafikonu 3 može se zaključiti da je saradnja između nastavnika i roditelja relativno slaba. To potvrđuju i nalazi prema kojima 62,5% adolescenata smatra da nastavnici i roditelji retko saraduju, dok 24,2% ispitanika navodi da se saradnja ostvaruje samo povremeno, uglavnom u situacijama kada adolescent postigne neki uspeh u školi.

Podrška u okviru lokalne zajednice

Kada je procena socijalne podrške u okviru lokalne zajednice u pitanju, većina adolescenata smatra, da u susedstvu postoje ljudi koji su ponosni na uspehe koji mladi postižu (80,4%), dok 19,6% srednjoškolaca procenjuje, da u lokalnoj zajednici susedi nisu do te mere uključeni u svakodnevne aktivnosti adolescenta, da bi ih i pohvalili.

Na narednom **Grafikonu 4.** vidljivi su podaci o prisustvu socijalne podrške od strane ljudi iz susedstva

Grafik 4: Prikaz prisustva socijalne podrške od strane ljudi iz susedstva

Na **Grafikonu 4** možemo da vidimo, da više od polovine mladih 56,9% smatra, da u svom susedstvu može da razgovara sa nekim o svojim problemima, dok 43,1% smatra da to nije moguće.

Diskusija

Porodica tokom životnog ciklusa prolazi kroz različite stresore, kako očekivane tako i iznenadne, koji mogu da ugroze funkcionisanje njenih članova. Najčešće se izdvajaju bolest, prevremeni gubici i iznenadne promene koje zahtevaju adaptaciju (Walsh, 2003). U našem istraživanju adolescenti i njihove porodice najčešće su se suočavali sa povremenim svađama među članovima (72,4%), gubitkom bliske osobe (69,6%) i saobraćajnom nesrećom člana porodice (40,4%). Manji broj porodica suočava se istovremeno sa više stresora, a rezultati se poklapaju sa domaćim istraživanjima koja pokazuju da većina adolescenata prolazi kroz najmanje dva stresna događaja u kratkom vremenskom razmaku (Mihčić, 2007). Slične nalaze beleže i savremenija istraživanja, koja potvrđuju da su gubitak bliskih osoba, porodični konflikti i životne krize među najčešćim stresorima u porodicama sa adolescentima (Rollè et al., 2017; Yu et al., 2025; Estevez Campos et al., 2024). Otvoreno ostaje pitanje da li su adolescenti realno izloženi svim stresnim događajima ili ih roditelji delimično štite od njihovog uticaja, te bi u budućim istraživanjima bilo bi korisno uključiti i roditelje radi sagledavanja podudarnosti i razlika u odnosu na adolescentske procene.

Rezultati su pokazali da velika većina adolescenata (96,1 %) ima osobu od poverenja, pri čemu se najčešće poveravaju majci (42,8 %), potom prijateljima (23,1 %) i braći/sestrama (18,2 %), dok oca navodi svega 8,9 %. Ovi nalazi korespondiraju sa ranijim studijama koje naglašavaju majčinu ekspresivnu i očevu instrumentalnu funkciju (Beshara, 2005; Furman & Buhrmester, 1985; prema: Vukelić-Basarić, 2010). Savremena istraživanja potvrđuju ovakav obrazac, ukazujući da adolescenti i danas češće traže emocionalnu podršku od majki i vršnjaka, dok se očevi ređe prepoznaju kao primarni izvor poverenja (Glatz & Buchanan, 2015; Helsen et al., 2000, Zimmer-Gembeck et al., 2011). Ovakvi nalazi potvrđuju kontinuitet tradicionalne podele porodičnih uloga u procesu emocionalne socijalizacije mladih, a istovremeno, izraženo

poverenje koje adolescenti pokazuju prema vršnjacima odražava razvojnu potrebu za autonomijom i većim oslanjanjem na socijalnu mrežu izvan porodice.

Kada je reč o širim mrežama socijalne podrške, rezultati pokazuju da se porodice najčešće oslanjaju na rođake (55 %) i prijatelje (32,7 %), dok su profesionalne službe i nastavnici među najmanje korišćenim resursima (<1 %). Vrsta pomoći je najčešće praktična ili savetodavna. Slično tome, većina adolescenata (80,2 %) navodi da može razgovarati sa nastavnicima, ali istovremeno 62,5 % izražava nezadovoljstvo saradnjom roditelja i nastavnika, dok svega 23,4 % učenika rado provodi vreme u školi. Savremene studije potvrđuju da adolescenti i dalje prvenstveno traže pomoć od porodice i prijatelja, dok se na profesionalne resurse retko oslanjaju (Lynch et al., 2022; Mori et al., 2024). Australijski Institut za Porodične Studije (Australian Institute of Family Studies, 2018) u svom istraživanju takođe ukazuje na činjenicu, da se porodice i adolescenti najčešće oslanjaju na poznate i bliske izvore podrške, poput rođaka, prijatelja i članova porodice, dok profesionalne službe i školski resursi ostaju manje dostupni ili percipirani kao manje pouzdani.

Na nivou lokalne zajednice rezultati pokazuju da se većina adolescenata oseća zadovoljno i bezbedno u svom kraju (86,5 %), a polovina navodi da može da razgovara sa susedima o problemima. Ovakvi podaci ukazuju na zaštitnu ulogu zajednice, što se razlikuje od rezultata u urbanim sredinama SAD, gde su adolescenti često izloženi nasilju u zajednici (Breslau et al., 1995). Savremena istraživanja naglašavaju da roditelji kroz adaptaciju roditeljskih strategija, povećanu superviziju i povezivanje sa institucijama mogu ublažiti negativne uticaje zajednice (Christens, et al., 2025).

Zaključak

Rezultati istraživanja ukazuju da porodice sa adolescentima u značajnoj meri prolaze kroz različite stresne događaje, od svakodnevnih porodičnih sukoba do ozbiljnijih životnih kriza kao što su gubitak člana porodice ili saobraćajne nesreće. Time se potvrđuje nalaz drugih autora da adolescenti u našem društveno-kulturnom kontekstu žive u okolnostima koje su često opterećene višestrukim stresorima, što otvara prostor za dalja istraživanja u pravcu razumevanja dinamike i granica porodične otpornosti.

Posebno je značajno što nalazi ukazuju na centralnu ulogu socijalne podrške u suočavanju sa stresom. Majke i vršnjaci se izdvajaju kao ključni izvori poverenja i oslonca adolescenata, dok su očevi i šira socijalna mreža manje zastupljeni. Ovi podaci potvrđuju tradicionalne obrasce porodičnih uloga, ali i ukazuju na proces individuacije u adolescenciji, gde podrška vršnjaka dobija sve veći značaj. Ipak, otvara se pitanje potencijalne dvosmislenosti vršnjačke podrške, budući da ona može predstavljati i dodatni izvor stresa u odsustvu stabilnog porodičnog okvira.

Analiza socijalne mreže porodica pokazuje da se pomoć u najvećoj meri traži od rođaka i prijatelja, dok se profesionalni izvori podrške gotovo i ne koriste. To govori o nedovoljno razvijenoj saradnji između porodica i institucija, posebno škole i stručnih službi, i ukazuje na potrebu sistemskog jačanja poverenja i dostupnosti profesionalne pomoći. Poseban izazov predstavlja percepcija škole: iako adolescenti provode značajan deo svog vremena u školskom okruženju, rezultati pokazuju da škola ne ispunjava u dovoljnoj meri svoju podržavajuću funkciju, te da saradnja između nastavnika i roditelja ostaje fragmentarna i problematična.

Sa druge strane, lokalna zajednica se pokazuje kao relativno stabilan i zaštitni okvir. Većina adolescenata izražava zadovoljstvo svojim komšilukom i oseća se bezbedno, što predstavlja važan resurs u prevenciji problematičnih ponašanja. Međutim, poređenja sa istraživanjima u drugim kontekstima podsećaju da je uloga roditelja i zajednice presudna u zaštiti mladih od negativnih uticaja okruženja.

Sveukupno, ovi nalazi upućuju na potrebu razvoja integrisanih strategija podrške adolescentima, koje bi uključivale porodicu, školu i širu zajednicu, sa ciljem jačanja zaštitnih faktora i osnaživanja mladih u suočavanju sa stresom i izazovima odrastanja.

Literatura

1. Acoba, E. F. (2024). Social support and mental health: The mediating role of perceived stress. *Frontiers in Psychology*, 15, 1330720. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1330720>;
2. Australian Institute of Family Studies. (2018). Growing Up in Australia: The Longitudinal Study of Australian Children — Most teenagers turn to parents and friends for help. Australian Government.
3. Breslau, N., Davis, G. C., Peterson, E. L., & Schultz, L. R. (2000). A second look at comorbidity in victims of trauma: the posttraumatic stress disorder-major depression connection. *Biological psychiatry*, 48(9), 902–909. [https://doi.org/10.1016/s0006-3223\(00\)00933-1](https://doi.org/10.1016/s0006-3223(00)00933-1);
4. Christens, B.D., Galeotti, T., Lenzi, M., N. Peterson, A. & Treitler, P. C. (2025). Direct and Indirect Effects of Socioeconomic Status and Neighborhood Disadvantage on Mental Health: Psychological Sense of Community as Mediator. *Social Indicators Research* 179, 463–480. <https://doi.org/10.1007/s11205-025-03625-7>
5. Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, 98(2), 310–357. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.98.2.310>;
6. Estévez Campos, R. M., Oliva Delgado, A. & Parra Jiménez, A. (2012). Stressful life events, coping style and adolescent adjustment: a longitudinal analysis of the moderation effects. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 44(2), 39-53. Retrieved October 04, 2025, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-05342012000200004&lng=en&tlng=;
7. Fitzpatrick, M. M., Anderson, A. M., Browning, C., & Ford, J. L. (2024). Relationship between family and friend support and psychological distress in adolescents. *Journal of Pediatric Health Care*, 38(6), 804–811. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2024.06.016>;
8. Glatz, T., & Buchanan, C. M. (2015). Over-time associations among parental self-efficacy, promotive parenting practices, and adolescents' externalizing behaviors. *Journal of Family Psychology*, 29(3), 427–437. <https://doi.org/10.1037/fam0000076>;

9. Gross-Manos, D., Morris, A., Hays, J., & Kosher, H. (2025). The association between protective factors and children's subjective well-being: A comparative cross-national analysis. *Journal of Child and Family Studies*. <https://doi.org/10.1007/s42844-025-00177-0>;
10. Grossman, F. K., Anderson, L., Sakurai, M., Finnin, L., Fox, M., & Beinashowitz, J. (1990). *Risk and resilience in young adolescents*. Resilient Adolescent Project. Boston University & Quincy Public School;
11. Helsen, M., Vollebergh, W.A., & Meeus, W.H. (2000). Social Support from Parents and Friends and Emotional Problems in Adolescence. *Journal of Youth and Adolescence*, 29, 319-335;
12. Kapor-Stanulović, N. (2007). Porodica, porodična rezilijentnost, vulnerabilnost i porodični kapital. U M. Zotović (Ur.), *Porodice u Vojvodini: karakteristike i funkcionalnost* (str. 99–116). Novi Sad: Filozofski fakultet;
13. Krnjajić, S. (2006). Učenik pod stresom. *Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja*, 38(1), 151–173;
14. Leventhal, T., & Brooks-Gunn, J. (2000). The neighborhoods they live in: The effects of neighborhood residence on child and adolescent outcomes. *Psychological Bulletin*, 126(2), 309–337. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.2.309>;
15. Lynch, D., Glogowska, M., & Campbell, C. (2022). The role of informal sources of help in young people's access to, engagement with, and maintenance in professional mental health care: A scoping review. *Journal of Child and Family Studies*, 32(10), 3350–3365. <https://doi.org/10.1007/s10826-022-02498-5>;
16. Maulik, P. K., Eaton, W. W., & Bradshaw, C. P. (2011). The effect of social networks and social support on mental health services use, following a life event, among the Baltimore Epidemiologic Catchment Area cohort. *Journal of Behavioral Health Services & Research*, 38(1), 29–50. <https://doi.org/10.1007/s11414-009-9205-z>;
17. Mihić, I., Zotović, M., & Petrović, J. (2007). Stresna iskustva u odrastanju i afektivna vezanost adolescenata. *Psihologija*, 40(4), 527–542;
18. Mori, Y., Sourander, A., Mishina, K. *et al.* (2024). Unmet need for mental health care among adolescents in Asia and Europe. *Eur Child Adolesc Psychiatry* 33, 4349–4359. <https://doi.org/10.1007/s00787-024-02472-0>;
19. Nišević, S. (2008). *Psihološko blagostanje i zdravlje*. Novi Sad: Dnevnik.
20. Petersen, K. J., Qualter, P., Humphrey, N., Damsgaard, M. T., & Madsen, K. R. (2023). With a little help from my friends: Profiles of perceived social support and their associations with adolescent mental health. *Journal of Child and Family Studies*, 32(11), 3430–3446. <https://doi.org/10.1007/s10826-023-02677-y>;
21. Rollè, L., Prino, L. E., Sechi, C., Vismara, L., Neri, E., Polizzi, C., Trovato, A., Volpi, B., Molgora, S., Fenaroli, V., Ierardi, E., Ferro, V., Lucarelli, L., Agostini, F., Tambelli, R., Saita, E., Riva Crugnola, C., & Brustia, P. (2017). Parenting Stress,

- Mental Health, Dyadic Adjustment: A Structural Equation Model. *Frontiers in psychology*, 8, 839. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00839>;
22. Støre, S. J., Hassler, S., Persson, L., et al. (2025). Children and adolescents' views on coping with stress and aversive feelings: A thematic analysis. *BMC Public Health*, 25, 2625. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23878-8>;
 23. Uchino, B. N., Bowen, K., Carlisle, M., & Birmingham, W. (2012). Psychological pathways linking social support to health outcomes: A visit with the "ghosts" of research past, present, and future. *Social Science & Medicine*, 74(7), 949–957. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.11.023>;
 24. Vljaković, J. (2005). *Životne krize*. Beograd: Žarko Arbulj;
 25. Vukelić Basarić, M. (2010). Promena hijerarhije afektivne vezanosti adolescenata i relacije sa psihosocijalnom adaptacijom (Doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet;
 26. Walsh, F. (2003). Family Resilience: A Framework for Clinical Practice. *Family Process*, 42(1), 1–18. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2003.00001.x>;
 27. Yu, L., Zhou, X., Shek, D. T. L., & Wang, Y. (2025). Family resilience and adolescent mental health in Chinese families: The mediating role of personal strengths. *Applied Research in Quality of Life*. <https://doi.org/10.1007/s11482-025-10453-x>;
 28. Zimmer-Gembeck, M. J., & Skinner, E. A. (2011). Review: The development of coping across childhood and adolescence: An integrative review and critique of research. *International Journal of Behavioral Development*, 35(1), 1–17. <https://doi.org/10.1177/0165025410384923>;
 29. Zotović, M. (2004). Stres i mentalno zdravlje dece: Studija posledica bombardovanja. Beograd: Zadužbina Andrejević.

STRESSFUL EVENTS AND SOCIAL CAPITAL IN FAMILIES WITH ADOLESCENTS

Derđi Erdeš-Kavečan¹, Bojana Grahovac², Ivana Jošanov-Vrgović³

Abstract

The family is the primary context of social support, and psychosocial family capital contributes to members' resilience in coping with stress. The aim of the study was to examine the types and levels of stressful events experienced by families of adolescents and the role of social capital in managing them. The sample included 584 students from six high schools in Vojvodina. Results indicate that adolescents most frequently face occasional family conflicts (72.4%), loss of a close person (69.6%), and family members' traffic accidents (40.4%). Most families experience two to three stressful situations within six months. Almost all participants (96.1%) have a trusted person, predominantly providing advisory support (77.2%), while educational and financial assistance is less common. Most support comes from relatives (55%) and family friends (32.7%), whereas professional support is minimal (0.6%). Findings confirm the key role of social support in coping with stress and emphasize the need for greater involvement of professional resources to enhance families' long-term resilience.

Keywords: stress, social capital, family, adolescents, social support.

¹ Derđi Erdeš-Kavečan, University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Organizational Studies "Eduka", Belgrade, Serbia, tel: +381646483203, e-mail: djerdji.kavecان@gmail.com

² Bojana Grahovac, University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Organizational Studies "Eduka", Belgrade, Serbia, tel: +381646483203, e-mail: bojana.grahovac@gmail.com

³ Ivana Jošanov-Vrgović, University Business Academy in Novi Sad, Faculty of Organizational Studies "Eduka", Belgrade, Serbia, tel: +381646483203, e-mail: ivana.josانov.vrgovic@vos.edu.rs